

РЕСПУБЛИКАДА ЭКИЛАЁТГАН АСОСИЙ САБЗАВОТ ЭКИНЛАРИ
УРУҒЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

Мирзасолиев М.М.¹

қ.х.ф.ф.д., PhD.

Мэнгниёзов Жахонгир Мадартович²

стажер тадқиқотчи

¹⁻²Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик
илмий-тадқиқот институти

Тошкент вилояти, Тошкент тумани, Кўк Сарай

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7197602>

Аннотация: Сабзавот уруғлари етиштирилаётган майдонларда навлар ўзаро чангланиб (айниб) кетмаслиги учун ихота меъёрларига қатъий риоя қилиниш. Уруғлик экинларини парвариш ишлари хўраки сабзавот, полиз етиштиришдан бирмунча фарқланади. Чунки минирал ўғитлар билан ўғитлаш тизимида уруғ учун етиштирилаётган майдонларда Р ва К ўғитларини 1,5 мартага ошириб берилиши уруғларни тўлиқ ва тўқ бўлишини тaminлаб, уруғларни сифат кўрсаткичларини юқори бўлишига асосий омил ҳисобланади.

Калит сўзлар: сабзавот экинлари, минирал ўғитлар, экспорт

Abstract: strict adherence to environmental norms so that varieties do not cross-pollinate in areas where vegetable seeds are grown. Cultivation of seed crops is slightly different from the cultivation of fodder vegetables and rice. Because in the system of fertilizing with mineral fertilizers, the increase of R and K fertilizers by 1.5 times in the areas cultivated for seeds is the main factor for ensuring the seeds to be full and saturated and to increase the quality indicators of the seeds.

Key words: vegetable crops, mineral fertilizers, export

Кириш. Республикаимизнинг тобора ўсиб бoroётган аholисини сабзавотлар экин маҳсулотлари билан тaminлаш ва қайта ишлаш саноъатига хомашё етказиб бериш ҳамда мамлакатимиз экспорт салоҳиятини ривожлантириш учун сабзавотчилик ва полизчилик тармоқлари олдига зарур вазифалар қўйилиб, бу вазифаларни бажаришда албатта уруғчиликнинг аҳамияти жуда муҳим ҳисобланади. Шунинг учун деҳқонларимиз “Сара уруғ мўл хосил гаровидир” деб бежиз айтишмаган албатта. Уруғчиликнинг ҳам ўзига яраша тартиб, қоида ва технологиялари бўлиб, бу тартиблар бузилиши натижасида сифатсиз уруғлар етиштирилиши кузатилмоқда. Сифатсиз уруғ етиштиришни олдини олиш мақсадида илмий асосланган сабзавот ва полиз уруғларини етиштириш

технологиясини ўзлари учун уруғ етиштираётган дехқонларимиз эътиборига хавола қилишни лозим топдик.

Сабзаёт ва полиз уруғлари етиштирилаётган майдонларда навлар ўзаро чангланиб (айниб) кетмаслиги учун ихота меъёрларига қатъий риоя қилиниши керак, бўлган масофалар қуйидагича. Қовун, тарвуз, қовоқ, бодринг экинларида очиқ ерда 1000 м, ёпиқ ерда 500 м ни. Бақлажон ва ширин қалампирда очиқ ерда 300 м, ёпиқ ерда 100 м. Помидорда очиқ ерда 100 м, ёпиқ ерда 50 м. Четдан чангланувчи бошқа экинлар (карам, шолғом, турп, пиёз сабзи, ош лавлаги, редиска ва бошқалар) да эса очиқ ерда 2000 м, ёпиқ ерда 600 м бўлиши керак.

Помидор, қалампир, бақлажон - уруғини олиш икки-уч марта бегона ва касалланган ўсимликларни юлиб ташлаб тозаланади. Қалампир уруғи ўсимликлар гуллагандан бошлаб ҳисоблаганда 55-60 кунда етилса, бақлажон уруғи 90-95 кунда, помидор эса 45-50 кунда етилади.

Уруғлик меваларининг пишиб ўтиб кетишига, юмшаб қолишига йўл қўйиб бўлмайди. Чунки бундай меваларнинг уруғларини сифати паст бўлиб яхши унмайди.

Уруғ олиш учун навга хос, тўлиқ етилиб пишган, йирик, касалланмаган, асосий поянинг 1-2 бўғин мевалари танлаб олинади.

Бодринг. Уруғлик бодринг экилган майдонларда ўсимликларнинг ўсув даврида 2-3 марта нав тозалаш ишлари олиб борилиб, бу жараёнда уруғлик учун экилган асосий бодринг навидан четлашган, касалланган ва ривожланмай қолган ўсимлик ва мевалар йўқотилади. Бодринг мевалари тўлиқ пишиб етилгач (тўқ сариқ рангга кириб тўрланиш) навга хос бўлган соғлом, йирик мевалар уруғ учун саралаб олиниб, мевалардан уруғлар ажратилади. Ажратиб олинган уруғлар бочка ёки шунга ўхшаган идишларга солиниб 2-3 кун ачитиб қўйилади. Кейин уруғлар ажратиб олиниб, ювиб салқин жойда қуритиб олинади. Уруғ чиқиши 100-150 кг/га. Пиёз. Уруғлик пиёзлар етарлича унумдор ва бегона ўтлардан ҳоли бўлган майдонларга кузда сенябр-октябр ойларида экилиб бир-икки марта суғорилади. Келгуси йилда уруғлик пиёзлар гуллаб бўлгандан кейин 45-50 кун ўтказиб, уруғлар тўлиқ қорайганда поясининг 20-30 см узунликдаги устки қисми билан бирга қирқиб йиғиб олинади. Уруғликларни соя жойда қуритиб, обдон етилтириб кейин янчиб олинади. Ўртача уруғ ҳосилдорлиги 4-6 ц/га.

Сабзи ва лавлаги. Уруғлик сабзи ва лавлаги илдизмевалари эрта баҳорда ўралардан олиниб яна бир марта сараланиб, феврал ойининг охирида ва

март ойининг бошларида уруғ етиштириш учун ажратилиб тайёрлаб, қўйилган майдонга экилиб парвариш ишлари бошлаб юборилади. Сабзи ва ош лавлаги уруғлари июл ойларида етилади. Уруғлар тўлиқ пишиб етилгач сабзи уруғлари поялари билан ёки уруғ соябонларидан 15-20 см поя қолдириб кесиб олинади. Лавлаги уруғлари ҳам тўлиқ етилгандан сўнг пояси билан йиғиб олиниб салқин хирмонларда қуритиб янчиб олинади. Сабзи уруғининг ҳосили ўртача 3-5 ц/га, лавлаги уруғини ҳосили эса 8-10 ц/га ни ташкил қилади.

Уруғлик сабзавот ва полиз экинларини парвариш ишлари хўраки сабзавот, полиз етиштиришдан бирмунча фарқланади. Чунки минирал ўғитлар билан ўғитлаш тизимида уруғ учун етиштирилаётган майдонларда Р ва К ўғитларини 1,5 мартага ошириб берилиши уруғларни тўлиқ ва тўқ бўлишини тامينлаб, уруғларни сифат кўрсаткичларини юқори бўлишига асосий омил ҳисобланади. Бундай сифатли уруғлар билан экилган майдонларда ҳосилдорлик 15-20 % га юқори бўлиши илмий исботланган.

Хулоса. Хўжаликларда етиштирилаётган уруғлар сифатини қандай қилиб ошириш ва юқори сифатли уруғлар етиштиришнинг илмий асосланган услублари, кўрсатмалари, қоидалари ва технологиялари сабзавот ва полиз уруғларини етиштирувчиларга тавсия қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қўчқоров С, Ахмедов А, Каримов Й. "Ўзбекистонда сабзавот ва полиз экинлари уруғчилиги" Тошкент 1978 й.
2. Хакимов Р.А, Мирзиятов М "Сабзавот ва полиз экинлари уруғларини етиштириш бўйича тавсиялар" Тошкент 1012 й.

